

O MODERNO MODESTO CARIOCA, MAS NEM TANTO: DO RISCO AO RISCO

Prof. Dr. Julio Cesar Ribeiro Sampaio, Prof. Dr. Claudio Antonio Santos Lima Carlos e
Dra. Cristiane Souza Gonçalves*

RESUMO

O presente artigo pretende atualizar a discussão do conceito de modesto no âmbito da Arquitetura Moderna do Rio de Janeiro, apresentada no 8º Seminário DOCOMOMO Brasil (2009). Este debate amplia a base de ideias que se apoia nas definições de manifestações arquitetônicas modestas, presentes na literatura especializada de conservação de áreas urbanas.

Na primeira referência do Modesto Moderno Carioca foram abordadas duas iniciativas de proteção (2002 e 2004, respectivamente) que delimitaram um universo de 61 edificações de tipologias variadas, das quais 12 foram tombadas em nível municipal. Objetiva-se, agora, ampliar os domínios do conjunto protegido, por meio da revisão da base conceitual de 2009, das indicações de novos casos e, acolhendo as observações propiciadas por este evento, submeter a proposta de chancela do DOCOMOMO Rio junto aos órgãos de tutela do patrimônio cultural da Cidade do Rio de Janeiro.

A nova variante do grupamento arquitetônico terá como justificativa para sua proteção e conservação, o monitoramento dos riscos que podem comprometer a autenticidade e integridade das características arquitetônicas. Esta avaliação desenvolver-se-á por intermédio de uma matriz embasada em níveis de danos prováveis, amparadas no conceito de obsolescência de Bev Nutt (1976), Nathaniel Lichfield (1988), Steven Tiesdell, Taner Oc e Tim Heath (1996).

Palavras chave: Arquitetura modesta; Arquitetura Moderna; Rio de Janeiro.

ABSTRACT

This article intends to update the discussion of the concept of modest Modern Architecture of Rio de Janeiro, presented at the 8th Seminar DOCOMOMO Brazil (2009). This debate will broaden the ideas which are based on the definitions of lesser buildings, presented in the specialized literature of conservation of urban areas.

In the first reference to modest Modern in Rio, two protection initiatives were addressed (in 2002 and 2004, respectively) that delimited a universe of 61 buildings of various types, of which 12 were registered at the municipal level. The objective in this article is to extend the areas of the protected set, through the revision of the conceptual basis of 2009, of an architectural inventory, and also, after the suggestions provided during this meeting, submit the proposal of inscription of DOCOMOMO Rio to the national, regional and local heritage organizations

The new variant of the architectonic grouping will have as justification for its protection and conservation, the monitoring of the risks that can compromise the authenticity and integrity of the architectural characteristics. This analysis will be held through a matrix based on probable damage levels and the concept of obsolescence presented by Bev Nutt (1976), Nathaniel Lichfield (1988), Steven Tiesdell, Taner Oc and Tim Heath (1996).

Keywords: Modern Architecture; Rio de Janeiro City; Conservation.

SOBRE O CONCEITO DE ARQUITETURA MODESTA

No âmbito da trajetória da conservação de bens culturais, Gustavo Giovannoni é apontado como sendo um dos primeiros estudiosos a destacar o papel das arquiteturas ditas modestas – chamadas por ele de “arquitetura menor” – na formação da paisagem urbana de áreas protegidas e com potencial de salvaguarda.¹ Suas contribuições foram elaboradas no início do século XX e se tornaram essenciais para a construção do conceito de “ambiente”, entendido como contexto no qual se insere o monumento e que é conformado pela “*arquitetura menor que tem valor enquanto parte de um agrupamento*” (Cabral, 2013, p. 35).

A fala de Giovannoni foi proferida na Conferência Internacional de Especialistas para o Estudo dos Problemas Relacionados com a Proteção e Conservação de Monumentos de Arte e História, realizada em Atenas em 1931. O texto final produzido a partir do encontro que ficou conhecido como Carta de Atenas e, por se tratar de uma síntese, deixou de citar muitas das discussões de cunho urbanístico, em prol do tema central da conservação e do restauro. As ideias de Giovannoni, bem como os debates ocorridos na primeira conferência se consolidariam no Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos realizado em 1964, em Veneza, cujo documento resultante recomendou, em seu artigo 1º, a ampliação da noção de monumento histórico.

A Carta de Veneza consolidou uma noção mais abrangente da visão de excepcionalidade, que passou a ser definida não apenas

pela “criação arquitetônica isolada”, mas também pelo “sítio urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico”. Deste modo, as obras definidas como “modestas” e os conjuntos arquitetônicos passaram a ser reconhecidos como testemunhos importantes para a compreensão do processo de evolução das cidades. Por sua vez, o entendimento da obra arquitetônica, isoladamente ou em conjunto, como produto da atividade humana conduziu à conjugação das componentes estéticas e históricas, possibilitando relacioná-las a um tempo e a um lugar (Brandi,[1963]1995, p.15).

Na direção da revisão dos conceitos de avaliação do valor cultural da arquitetura, ocorrida a partir dos anos 1960, destacaram-se também, dentre outros, os trabalhos de Aldo Rossi (Arquitetura da Cidade, 1966), G. Cannigia e G. L. Maffei (Lettura Dell'edilizia di base, 1979) que identificaram nos conjuntos arquitetônicos compostos por obras não monumentais presentes em bairros históricos, importante valor documental e paisagístico. Rossi (1966) destacou o método histórico, como meio fundamental de percepção do fenômeno urbano, sob dois aspectos básicos: o primeiro diz respeito ao entendimento da cidade como um todo, como fato material, artefato, cuja construção ocorreu ao longo do tempo e do tempo conserva os vestígios, mesmo que de modo descontínuo, incorporando o papel de texto dessa história. G. Cannigia e G. L. Maffei (1979) identificaram uma diferença entre a “arquitetura” (oficial) e “edificação” (vernacular), destacando que as paisagens das “(...) nossas cidades não estão condicionadas às poucas obras aceitas como ‘arquitetura’, mas sim às muitíssimas condenadas ao anonimato da ‘edificação’”.

1 Cf. ZUCONI (1997); CHOAY (2001).

Essas obras ditas “modestas” marcam o cotidiano de comunidades urbanas, muitas vezes, unicamente pela sua morfologia, considerando-se o fato de que, nem sempre, é a sua destinação original que confere a essas obras a significação de monumentos e, sim, nossos significados atuais a elas atribuídos. A Carta de Veneza marcou o nascimento de uma nova postura conceitual acerca do monumento cultural, incorporando, de forma definitiva, o monumento não-intencional² no rol de objetos passíveis de ações de conservação. No entanto, a década seguinte é ainda um momento de transição, e o predomínio da noção de “valor excepcional” está presente na organização da Convenção do Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1972, e na estruturação de um comitê responsável por elaborar os critérios para a inscrição dos bens na lista do Patrimônio Mundial.

Apesar das recomendações dos documentos internacionais recentes, o foco nas “obras monumentais” persistia, ficando nítido, com a publicação do *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, em 1977 (cujos princípios se dividiam em duas grandes categorias – cultural e natural), que a noção de “valor universal excepcional” estava profundamente vinculada aos aspectos materiais. Naquele momento, para que fossem inscritos, os “sítios culturais” deveriam atender ao “teste de autenticidade”, sendo descartados os exemplos que não se inseriam em uma perspectiva de valor

2 O monumento não-intencional opõe-se ao monumento intencional definido por Riegl (1984, p. 43) como sendo a “criação humana erguida para fins e propósitos específicos” que busca perpetuar na “memória de futuras gerações, atos ou eventos humanos”. Em outras palavras, enquanto o monumento seria uma criação deliberada, pensada a priori; o monumento histórico seria constituído a posteriori (Choay, 2001, p.25).

ajustada aos padrões europeus. Ao mesmo tempo, no Encontro de Amsterdã – que resultou na Declaração e no Manifesto de Amsterdã (1975) – concluiu-se que “os conjuntos, mesmo que não disponham de edificações excepcionais, podem oferecer uma qualidade de atmosfera produzida por obras de arte diversas e articuladas”.

A partir da década de 1980 surgiram críticas a uma visão eminentemente ocidental e os questionamentos de que as diversas culturas, regiões e manifestações significativas da civilização humana não se faziam representar de modo equilibrado, na Lista do Patrimônio Mundial. Em 1992, entre os sinais das mudanças que estariam por vir, se pode citar a inclusão da categoria de paisagem cultural na Lista do Patrimônio Mundial – ampliando os limites de interpretação do “valor universal excepcional” –, e a adesão do Japão à Convenção – estimulando as reflexões sobre a vinculação da autenticidade a aspectos predominantemente materiais. O marco definitivo se daria com o encontro organizado pela UNESCO, ICCROM e ICOMOS, e realizado em Nara, no Japão, em 1994. A conferência voltou-se à discussão sobre a noção de autenticidade e sua aplicação nas práticas de conservação frente à diversidade do patrimônio cultural mundial.

No Brasil, foram observados os reflexos da expansão do conceito de patrimônio cultural arquitetônico consolidado pela Carta de Veneza (1964), a partir da década de 1970, nas legislações municipais de algumas cidades, especialmente Curitiba, em 1971 – com o estabelecimento dos chamados “Setores Históricos Tradicionais” – e Rio de Janeiro, com as experiências do Projeto Corredor Cultural (1979-1987) propondo a proteção e a

conservação de mais de mil obras contextuais remanescentes da Área Central da Cidade e do Projeto SAGAS e a proteção de centenas de exemplares da mesma tipologia, nos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte do Centro (1983-1988). No tocante ao Projeto SAGAS observou-se que a proteção decorrente criou as bases conceituais do primeiro instrumento de proteção urbana da legislação carioca, inicialmente denominado Área de Proteção Ambiental (1988) e, mais tarde, consolidado pelo primeiro Plano Diretor decenal da Cidade (1992) como Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), aplicável à toda a cidade. A APAC, como instrumento de proteção urbana, tem por objetivo principal inserir áreas urbanas no processo de construção da cidade, por meio da adoção de outros graus de proteção além do tombamento, compatibilização da proteção às contribuições contemporâneas, respeitando-se aspectos relacionados à ambiência característica dos bairros protegidos; e pelo estabelecimento de usos adequados às estruturas físicas protegidas.

Nos dias atuais, parece ainda bastante apropriado e atual lembrar o conceito de Giovannoni de que o patrimônio urbano só poderá ser conservado se for bem integrado à vida contemporânea, isto é, com destinações compatíveis com suas morfologias e dimensões. Isto, por sua vez, só será possível a partir de investigação aprofundada que possa revelar a natureza do bem cultural e dos valores presentes (arquitetônicos, urbanísticos, artísticos, paisagísticos, tectônicos, formais, sociais, culturais, entre outros).

O UNIVERSO DA ARQUITETURA MODERNA MODESTA CARIOCA, MAS NEM TANTO

As legislações federal, estadual e municipal que promoveram o tombamento do patrimônio cultural do Rio de Janeiro notabilizaram-se pela valorização categórica de bens portadores de notáveis méritos artísticos e históricos. O universo das edificações tombadas da cidade evidencia este critério de excepcionalidade com predomínio de casos mais antigos, do período colonial até as quatro primeiras décadas do século XX. No caso das APACs, esta visão de monumentalidade foi relativizada, viabilizando a proteção de conjuntos arquitetônicos do período relacionado à Primeira República (1889-1930) até a década de 1940. Observa-se ainda nas APACs, que a proteção de edificações compreendidas como modernistas e que se enquadrariam no conceito de arquitetura modesta discutido na parte anterior deste trabalho, no que tange a revisão do esplêndido, do notável, é pontual e minoritária.

Cabe destacar que a proteção da arquitetura moderna no Brasil, evidenciando-se o caso do Rio de Janeiro, é fato relativamente recente e que possui lacunas relacionadas aos casos periféricos que se excetam às manifestações arquitetônicas consideradas extraordinárias. Exceto pelo Palácio Capanema, tombado em nível federal, em 1948, a maioria dos exemplares arquitetônicos de maior destaque desta corrente estilística, teve suas proteções estabelecidas a partir dos anos 1980. O prédio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), protegido em nível federal, em 1984, o Conjunto Residencial Mendes de Moraes (Pedregulho), nos níveis estadual e municipal, em 1986 e 2011, respectivamente,

dentre outros, documentam parte da trajetória da absorção dos princípios racionalistas pelos arquitetos da cidade, apontando para a necessidade do aprofundamento dos estudos sobre essa corrente arquitetônica de uma maneira mais abrangente. Sobre o tema, cabe citar as relevantes contribuições dos estudos realizados por Alfredo Britto, Alberto Xavier, Ana Luiza Nobre (1981 e 1991) e de Jorge Czajkowski (2000) que registraram obras modernas de destaque e também as intermediárias construídas na cidade, no século passado.

A partir da análise das referências citadas acima, em 2002, ocorreu a ideia de propor a proteção de obras modernistas construídas na cidade, no período 1940-1960, não contempladas pelas políticas de salvaguarda nacional, regional e local do patrimônio cultural. Desta forma, foi submetida à apreciação do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural da Cidade do Rio de Janeiro (CMPC) uma listagem com 50 imóveis, projetados por diversos arquitetos engajados no movimento e atuantes na Cidade, tais como, Paulo Antunes, Jorge Ferreira, Olavo Reidig de Campos, Marcelo Fragelli, Jorge Machado Moreira, Irmãos Roberto, Jacques Pilon, Francisco Bolonha, Firmino Saldanha, Álvaro Vital Brasil, Carlos Leão, dentre outros. Completavam a lista obras pouco valorizadas pelos paradigmáticos Afonso Eduardo Reidy e Lúcio Costa (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009, pp. 14-17). A intenção da proposta³ era suscitar debates e discussões conceituais no órgão colegiado municipal acerca da

3 Elaborada e encaminhada pelo arquiteto Cláudio Antonio S. Lima Carlos, na época, Diretor do Departamento de Projetos e Restauração do Departamento Geral de Patrimônio Cultural (DGPC).

questão da proteção abrangente e diversificada da Arquitetura Moderna Carioca.

Em 2004, uma segunda recomendação de tombamento foi formulada tendo como base a relação anteriormente encaminhada (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009, pp. 17-18). Esta nova indicação foi definida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura/PROARQ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir de discussões do corpo docente e discente do referido Programa, a listagem inicial foi acrescida de 11 edificações seguindo os mesmos critérios da proposição inicial.⁴ Um abaixo-assinado contendo a adesão de sete professores e 14 alunos da área de História e Preservação do Patrimônio Cultural do PROARQ foi enviado, em julho de 2004, às instâncias de proteção federal, estadual e municipal. Nele solicitou-se o tombamento das 61 edificações contidas nas listagens de 2002 e 2004. Entretanto, a solicitação foi indeferida pelos Governos Federal e Estadual por conta da persistência dos critérios de proteção vigentes que, conforme já destacado, excluem as manifestações “modestas” também visualizadas como contextuais, intermediárias, *lesser buildings*, etc. em diversas referências da literatura de conservação.

Apenas a Prefeitura deu andamento ao processo, o qual foi analisado pelo CMPC, recebendo finalmente parecer favorável parcialmente que se restringiu a apenas doze edificações das duas listagens. Mesmo neste caso, ainda observou-se uma avaliação seletiva, conforme observado no caput do Decreto N° 26.712/2006

4 Pelo arquiteto Julio Sampaio, à época bolsista Recém-Doutor do CNPq lotado neste Programa.

(do tombamento), no qual é justificada “a necessidade de uma legislação para a salvaguarda de exemplares representativos do patrimônio cultural e arquitetônico do Movimento Moderno na Cidade do Rio de Janeiro”. Em 2008, o CMPC indicou o tombamento definitivo de somente nove edificações (LIMA CARLOS, SAMPAIO, 2009, p. 18).

Observou-se que algumas das edificações indicadas para tombamento, a partir de 2002, estavam sendo irreversivelmente descaracterizadas ou mesmo demolidas. Dentre elas, destacaram-se:

- demolição do prédio das antigas Oficinas Gastal, de autoria do arquiteto Paulo Antunes, demolido em 2002 para a construção da alça de acesso da Avenida Brasil à Linha Vermelha; (Figura 01)
- severas descaracterizações ocorridas no Pavilhão de São Cristóvão, de autoria de Sérgio Bernardes, ocorridas em 2002 (ano de seu falecimento), para abrigar a Feira Nordestina; (Figura 02)
- reformas gerais e modernização do Hospital do Andaraí - projeto de Firmino Saldanha (1955) - ocorridas em 2009; (Figura 03)
- e as significativas descaracterizações sofridas pelo prédio que abrigou o Terminal Rodoviário Mariano Procópio (antiga rodoviária da cidade), localizado na Praça Mauá, sem autoria identificada, justificadas pela adaptação do novo uso de “Escola do Olhar”, integrada ao Museu de Arte do Rio (MAR).⁵

⁵ Esta edificação, segundo Czajkowski (2000, p.47), foi construída em 1929 e se tratava de um exemplar típico do “(...) primeiro momento do modernismo carioca.” A intervenção nela realizada desprezou o caráter histórico-documental de testemunhos do uso original do prédio do antigo terminal. (LIMA CARLOS, 2016, p. 115 e 116)

01 Oficinas Gastal – Paulo Antunes – Avenida Brasil (demolida).

02A Vista aérea do Pavilhão de São Cristóvão antes das descaracterizações.

02B Vista aérea do Pavilhão de São Cristóvão a partir de 2002.

As destruições citadas, e outras que provavelmente acontecerão, poderiam ter sido evitadas caso os pedidos de tombamentos apresentados se consumassem. Observou-se que, mesmo com a revisão dos critérios de proteção, anteriormente citada, ainda persistem decisões seletivas adotadas na política de proteção do Rio. Como nas omissões dos governos federal e estadual através das suas instituições de assessoria de conservação do patrimônio cultural (conselhos e órgãos de tutela de bens protegidos). E, também, no caso da prefeitura quando esta acolheu parcialmente a proposta de tombamento encaminhada em 2004 e promulgada em 2006 e 2008.

03 Hospital do Andaraí.

Esta lacuna seria preenchida a partir do enquadramento das citadas edificações não protegidas no conceito de modesto presente na literatura de conservação, conforme aqui apresentado. Entretanto, convém destacar que a modéstia dessas arquiteturas é relativa, a partir do momento que, de acordo com as referências concernentes, elas possuem importantes atributos que estruturam o contexto da diversidade cultural da cidade do Rio de Janeiro, tais como, qualidade compositiva, aspectos estilísticos e funções que ainda desempenham.

A continuidade dos estudos revelou novos exemplares arquitetônicos que documentam a absorção da arquitetura moderna pelos arquitetos da cidade. Dentre eles, podem ser citados:

- Prédio do Asilo São Luis. Rua General Gurjão, 533, Caju. Projeto de autoria de Paulo Camargo e Almeida.

04 Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 Andaraí.

05 Casa na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú, sem autoria e data identificadas.

- Prédio do Liceu de Artes e Ofícios, Rua Frederico Silva, 86, Centro. Projeto de autoria de Enéas Silva.

- Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 Andaraí (Figura 04).

- Casa na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú, sem autoria e data identificadas (Figura 05).

Desta forma, excetuando-se os casos irreversivelmente descaracterizados e demolidos, a lista encaminhada ao CMPC, em 2004, ainda é válida e pode ser acrescida dos novos exemplares acima citados e por outros, frutos de futuros inventários complementares. Portanto, propõe-se um novo encaminhamento de tombamento com a chancela do DOCOMOMO Rio a partir da listagem atualizada⁶ que se encontra no Anexo deste trabalho.

CONSTRUINDO OS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE RISCO

A conservação inicia-se na proteção. Após a concretização da proposta de tombamento feita anteriormente será necessário estabelecer parâmetros que possibilitem a compreensão dos fatores que podem comprometer a autenticidade e integridade do conjunto arquitetônico em evidência, para, em seguida, se estabelecer as devidas estratégias de conservação. O presente artigo objetiva desenvolver esta análise por intermédio de uma matriz conceitual composta por categorias definidas por diferentes níveis de prováveis danos que se fundamentam no conceito de obsolescência, discutido a seguir.

O CONCEITO DE OBSOLESCÊNCIA

A compreensão da perda de utilização de artefatos produzidos pela humanidade passa, entre outros fatores, pelo conhecimento

do conceito de obsolescência. Nutt *et al* (1976), Nathaniel Lichfield (1988), Tiesdell, Oc & Heath (1996) Peter Larkhan (1996) comentam, com diversos pontos em comum, que a obsolescência é um processo inevitável que afeta edificações e áreas urbanas desde a partir do momento em que elas são utilizadas pela primeira vez. Todo o universo arquitetônico e urbanístico é produzido, em geral, com o que se tem, no momento, de mais moderno em termos de padrões compositivos e tecnológicos. A evolução das necessidades físicas e intelectuais da humanidade torna este legado, em alguns casos, ultrapassado. Esta situação pode variar anos, décadas ou séculos, mas é percebido no instante em que uma solicitação não é mais cumprida satisfatoriamente. A partir daí, inicia-se a obsolescência, que pode chegar ao extremo, pela perda total de eficiência e de utilização. Neste estágio, o elemento, uma edificação, um conjunto arquitetônico, uma área urbana etc. são consideradas obsoletas.

Observa-se, no entanto, que o conceito de obsolescência é também utilizado de maneira distorcida para se justificar demolições de edificações e renovações urbanas de bairros considerados “ultrapassados” pelo mercado imobiliário e por parte do poder público interessados em produzir e comercializar novos empreendimentos. Entretanto, a teoria da conservação o compreende como um fator de deterioração reversível que compromete parcialmente a integridade e a autenticidade de edificações e de áreas urbanas. Entender a sua natureza e origem é fundamental para cessar as ações de deterioração e estabelecer estratégias apropriadas de conservação.

⁶ A partir das informações obtidas na página da Prefeitura do Rio. Disponível em <<http://www.rio.rj.gov.br/web/irph/bens-tombados>>, acessado em 01/11/17.

AS CATEGORIAS DA OBSOLESCÊNCIA

Os fatores que causam a obsolescência podem ser agrupados em três categorias principais que podem se influenciar mutuamente: socioeconômica, física e funcional (TIESDELL, OC & HEATH 1996, p.22), (LICHFIELD Op. cit.), (NUTT *et al* 1976). A categoria socioeconômica engloba problemas de natureza social, econômica e política que são bastante complexos e mais difíceis de serem visualizados e compreendidos. Eles podem criar ainda condições necessárias para que fatores de naturezas físicas se manifestem e prejudiquem a integridade de edificações e de áreas urbanas históricas. De acordo com os autores citados, os aspectos enquadrados na categoria socioeconômica se subdividem em duas subcategorias:

- as transformações das estruturas socioeconômicas; e
- as ações de caráter político.

Estes temas são objetos de especial atenção da literatura especializada da produção das cidades. Vários autores concluem que a partir da década de 1970 a desindustrialização causada pela revisão das formas de produção, a reavaliação do papel do estado na economia, cortes de subsídios, de programas sociais, dentre outros, produziram efeitos devastadores em locais estruturados pela industrialização e pelo Estado de Bem Estar Social.⁷ Por conta destas transformações, países como EUA e Grã-Bretanha testemunharam a dispersão de empresas

para países periféricos que deixou para trás um estoque de edificações vazias e subutilizadas nas zonas portuárias, distritos industriais e áreas centrais de negócios. A descentralização também ocorreu na direção da periferia das grandes cidades, próximas aos grandes entroncamentos rodoviários. Nestes locais instalaram-se os tecnopolos, definidos por Hermes Tavares (1994, p. 270), como “sítios de acolhimento de complexos industriais que se fundam na associação de conhecimento científico e tecnológico”. O exemplo paradigmático situa-se no Vale do Silício, na Califórnia - EUA. A versão britânica localiza-se ao longo do corredor viário denominado M4, próximo a Londres.

Por aqui, a dispersão de atividades industriais e, conseqüentemente de serviços, ocorreu ao longo da década de 1970, das principais metrópoles (São Paulo e Rio de Janeiro) para as secundárias (Belo Horizonte e Porto Alegre) e posteriormente, para cidades de médio porte. No Brasil, as áreas centrais das metrópoles foram os trechos mais afetados. Com relação ao fenômeno dos tecnopolos, observam-se evidências da sua presença contexto urbano brasileiro já há algumas décadas, como por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, dentre outros. (TAVARES, 1994)

Somam-se a este cenário urbano, os esvaziamentos observados em função da descentralização induzida por políticas urbanas compactuadas com mecanismos complexos de especulação imobiliária, impostas por setores empresariais do mercado

7 Como Danielle Leborgne, Alain Alain Lipietz (1990), Martin Boddy (1990), Patsy Healey et al (1992), Adauto Cardoso, Luiz César de Queiróz (1996) e as instituições DoE,

URBED (1994) e Department of the Environment Transport and the Regions - DETR (1999), entre outros,

imobiliário (incorporadores e construtores) em parceria com as prefeituras. (VILLAÇA, 1998) Um dos aspectos mais marcantes desta dispersão é a restrição da presença de camadas populares nos centros das cidades e nos subcentros, especialmente dentro e ao redor das áreas centrais de negócios. Notadamente em função da restrição ao uso residencial nestes locais motivada por diretrizes de zoneamento monofuncionalistas.

Aspectos físicos e funcionais formam as demais categorias que provocam obsolescência que afetam intrinsecamente a materialidade das edificações, originando-se, geralmente, dos desgastes naturais que se evidenciam nas ações de fatores físicos (umidade), químicos (corrosões), biológicos (desintegrações provocadas por insetos), entre outros. Constituem-se em danos aparentes e, por conta disso, mais fáceis de serem detectados e, a princípio, solucionados. As questões de natureza funcional correlacionam-se em particular com o comprometimento do desempenho das funções das edificações e das áreas urbanas. No caso de conjuntos arquitetônicos as restrições de instalações prediais, problemas com conforto ambiental (térmicos, acústicos e/ou lumínicos), erros de projetos (subdimensionamentos), ausências de elevadores, garagens, dentre outros, podem dificultar seus aproveitamentos.

Quanto aos bairros e/ou regiões, limitações percebidas na acessibilidade (particularidades restritivas de sistemas viários locais), infraestrutura urbana (transportes deficientes, disponibilidade de equipamentos sociais coletivos, estabelecimentos comerciais, de serviços dentre outros, criam mecanismos de rejeição e marginalização de lugares. Por outro lado, essa per-

cepção é agravada pela ausência de políticas públicas e de investimentos da iniciativa privada que também contemplem essas partes da cidade consideradas obsoletas, originando processos de segregação e desigualdade.

O papel dos usuários na obsolescência de edificações não é abordado pelos autores analisados acima, porém, é objeto de estudos de outros investigadores da conservação que apontam a sua conduta como um fator importante no comprometimento da integridade das edificações. Podem-se citar intervenções inadequadas (que desprezam características tipológicas, de autenticidade e de integridade), falta de manutenção, de prevenção, abandonos deliberados, assim como seu envolvimento direto na existência e persistência de espaços subutilizados que evidenciam a obsolescência de edificações e de áreas urbanas.⁸ No caso específico da responsabilidade dos usuários, Bernard Feilden (1996, p.153) anota que “(...) muito pouco tem sido feito para se prevenir este tipo de problema. Avaliações complementares aos trabalhos existentes são necessárias para se compreender melhor os efeitos das ações dos homens na conservação de edificações”.

O MODERNO MODESTO CARIOCA EM RISCO

A partir dos estudos do conceito de obsolescência explorado no tópico anterior, buscou-se construir uma síntese dos riscos relacionados à conservação do conjunto arquitetônico em

8 Autores como Bernard Feilden (1996), Barrie William (1978), Ann Petherick & Ross Fraser (1992), Peter Larkham (1996), Richard Evans (1997), Petherick & Ruth Barnett (1998) e Julio Sampaio (2002).

questão. Nesse sentido, foram destacadas as seguintes categorias de obsolescência a partir do cruzamento de dados da literatura de conservação pertinente:

- **Socioeconômica:** transformações das estruturas socioeconômicas e/ou ações de caráter político;
- **Física:** desgastes naturais (ações de fatores físicos - umidade, químicos, corrosões, biológicos - desintegrações provocadas por insetos, entre outros); reformas e intervenções de conservação
- **Funcional relacionado às edificações:** restrições de instalações prediais, problemas com conforto ambiental (térmicos, acústicos e/ou lumínicos), erros de projetos (subdimensionamentos), ausências de elevadores, de garagens etc.; e
- **Funcional relacionado às áreas urbanas:** limitações percebidas com acessibilidades (particularidades restritivas de sistemas viários locais), infraestrutura urbanas (transportes deficientes) indisponibilidade de equipamentos sociais coletivos, estabelecimentos comerciais, de serviços e assim por diante.

Para exemplificar a aplicação da síntese conceitual estabelecida acima na análise de riscos que comprometem a autenticidade e integridade de edificações protegidas e/ou com potencial de proteção, selecionou-se, como estudo de caso, o Pavilhão de São Cristóvão que abrange grande parte dos danos evidenciados.

O Pavilhão foi projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes (1919-2002) e construído no período de 1957-1960, no Campo de São Cristóvão para abrigar, exposições temporárias e eventos. A edificação foi dotada de escala de grande porte e tecnologia avançada, para a época, que determinou a forma paraboloide de sua cobertura, fato que o transformou num marco da paisagem

local e da cidade. Bernardes, após projetá-lo, desenhou o pavilhão brasileiro para Exposição Internacional de Bruxelas (1958) que também possuía um sistema de cobertura sustentado por cabos de aço tensionados que, segundo J. Czajkowski (org) (2000, p. 19), configurava “uma revisão do projeto” de São Cristóvão (1957-1960).⁹

Em 1977, a inauguração do Rio Centro na Barra da Tijuca retirou o protagonismo do Pavilhão como o principal local de grandes eventos da cidade, confirmando a política urbana segregadora da Prefeitura do Rio que historicamente privilegia vetores de expansão urbanas definidos em parceria com os mecanismos especulativos do mercado imobiliário. A partir deste momento, a construção experimentou uma trajetória de decadência caracterizada por desgastes naturais provocados por falta de manutenção, acidentes, utilizações secundárias até sua total desativação e abandono, em fins dos anos 1990. Da mesma forma, o Pavilhão evidenciou o processo de declínio e de marginalização do bairro de São Cristóvão por conta de problemas de acessibilidade e do comprometimento da qualidade de vida local marcado por deficiências generalizadas de infraestrutura urbana.

Algumas limitações observadas no projeto original do Pavilhão

⁹ Seu sistema estrutural que determinava a forma de sua arquitetura, inspirou-se na Arena J.S. Dorton, projetada pelo arquiteto polonês Matthew Nowick (1910-1950) e equipe, que foi inaugurada em Raleigh/EUA, em 1952. Nowick a chamava de Paraboleum devido ao formato marcante de sua cobertura, viabilizada por uma arrojada estrutura em concreto em forma de sela que suportava cabos de aço tensionados. Devido às suas características, o prédio foi listado (tombado) no National Register of Historic Places, em 11 de abril de 1973. Teve o reconhecimento como patrimônio cultural não observado no caso do Pavilhão de Bernardes.

também criaram dificuldades para o seu reaproveitamento. Destaca-se a pouca resistência estrutural da cobertura imposta pelos cabos de aço devido ao enorme vão estrutural. A desconsideração da incidência de fortes ventos na região e a substituição desastrosa das telhas acrílicas originais (de pouca resistência às intempéries) por entelhamento metálico que obstruiu a iluminação e ventilação naturais prejudicando consideravelmente o conforto térmico do interior da edificação.

Nos anos 1980, o Pavilhão, que já era de propriedade da Prefeitura, abrigou, por curto espaço de tempo, um complexo de quadras de vôlei, basquete e futebol de salão. Esse tipo de ocupação oferecia à população local uma opção de lazer que, no entanto, não permaneceu por muito tempo. Após a citada ocupação, ainda no mesmo período, o Pavilhão passou a ser utilizado como barracão de confecção de alegorias de diversas escolas de samba da cidade. As escolas eram separadas por tapumes de madeira que demarcavam um intrincado, complexo e precário labirinto sem condições aceitáveis de salubridade e com problemas de infiltrações crônicas da cobertura. Esta situação apontava para o risco iminente de incêndios. O maior deles ocorreu nos anos 1990 e provocou a mudança dos barracões das escolas de samba. Sem utilização e praticamente sem cobertura, a edificação degradava-se consideravelmente.

Em 2002, a administração municipal resolveu transferir para o Pavilhão a Feira Nordestina que ocorria tradicionalmente na área periférica a ele, no campo de São Cristóvão. Antes desta decisão, cogitou-se implantar no Pavilhão um centro de convenções integrado com hotel, estacionamento e shopping Center, que não

interferiria na sua volumetria.¹⁰

O projeto para adaptar o espaço do Pavilhão de São Cristóvão para abrigar a Feira Nordestina, e transformá-lo no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, propôs a preservação da fachada remanescente, recoberta por um painel de lona com desenhos inspirados em rendas artesanais do Nordeste. O interior seria composto por fileiras de barracas a céu aberto com cobertura de lonas vinílicas de tonalidades azuis alteadas na forma de lonas de circo. Nas extremidades longitudinais foram previstos dois palcos secundários para shows. O projeto também incorporou a construção de um anfiteatro junto a uma “praça” interna, centralizada, batizada de “Praça dos Repentistas”. No entanto, o projeto recebeu, posteriormente, modificações criticadas enfaticamente por Bruno Fernandes, um dos sócios da Archi 5. Fernandes destacou que essas intervenções “(...) nos irritaram muito, como, por exemplo, o chapéu de vaqueiro nordestino e o chapéu de cangaceiro nos palcos”.¹¹ (Figura 06)

Cabe destacar que as intervenções realizadas poderiam ter resgatado os aspectos originais do Pavilhão, especialmente o sofisticado sistema construtivo da cobertura resolvendo-se da mesma forma as limitações originais apontadas acima. Realizar-se-ia, desta forma, uma justa homenagem ao arquiteto Sérgio Bernardes, falecido em 2002. Em lugar disso, o Pavilhão foi consideravelmente descaracterizado. A extensão integral da

10 <https://arcoweb.com.br/projetodesign/memoria/centro-luiz-gonzaga-de-tradicoes-nordestinas-a-fim-16-05-2011>, acessado em 14/03/2017.

11 <https://arcoweb.com.br/projetodesign/memoria/centro-luiz-gonzaga-de-tradicoes-nordestinas-a-fim-16-05-2011>, acessado em 12/03/2017.

06 Pavilhão de São Cristóvão: modificações da proposta inicial de 2002.

fachada converteu-se num mero muro demarcatório da extensão do Centro de Tradições Nordestinas. As modificações categóricas das características originais observadas poderiam ter sido evitadas se a Prefeitura do Rio tivesse acatado os tombamentos propostos e descritos neste trabalho em 2002 e 2004. Entretanto, a partir da proposta do Projeto de Lei 5998/09, do deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), o legislativo (Câmara e Senado Federais) e o executivo (Presidência da República), através da Lei nº 12.301, de 28 de julho de 2010, reconheceram a Feira Nordestina do bairro de São Cristóvão como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Convém destacar que esta mesma lei não condiciona o funcionamento da feira na edificação do antigo Pavilhão de São Cristóvão.

A análise do comprometimento da autenticidade e da integridade

do Pavilhão de São Cristóvão exemplifica de forma abrangente os diversos riscos que pairam sobre as edificações modernistas que ainda podem ser poupadas destas ameaças. Enfatiza-se, mais uma vez, a urgência da proteção delas, a compreensão dos danos

*** Prof. Dr. Julio Cesar Ribeiro Sampaio**

Professor Associado III do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ, Coordenador e Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade/PPGPACS da UFRRJ | Rio de Janeiro-RJ
julio.sampaio.ufrj@gmail.com

Prof. Dr. Claudio Antonio Santos

Professor Associado I do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ, Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da UFRRJ (PPGPACS/UFRRJ) e do Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio Cultural do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MP/PROARQ/UFRRJ) | Rio de Janeiro-RJ
claudio.limacarlos@gmail.com e claudio@ufrj.br

Dra. Cristiane Souza Gonçalves

Especialista em Patrimônio Arquitetônico pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) | Rio de Janeiro-RJ
crisgon@usp.br

que incidem sobre as mesmas e o estabelecimento de política de conservação eficaz para se reverter estes fatores de deterioração evidenciados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BODDY, Martin. *Reestruturação industrial, pós-fordismo e novos espaços industriais: uma crítica*. In VALLADARES, Licia e Preteceille, Edmond (orgs.). *Reestruturação urbana: tendências e desafios*. São Paulo: Nobel/IUPERJ, pp. 44-58, 1990.

BRANDI, Cesare. *Teoria de la Restauración*. Madrid: Editorial Alianza, [1963]1995.

BRITTO, Alfredo. *Rio: Guia para uma história urbana: Rio Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/Fundação RIO, 1981.

BRITTO, Alfredo; XAVIER, Alberto; NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro. Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: RIOARTE/Fundação Vilanova Artigas/PINI, 1991.

CABRAL, Renata Campello. *A noção de "ambiente" em Gustavo Giovannoni e as leis de tutela do patrimônio cultural na Itália*. Tese (Doutorado) IAU-USP, São Carlos, 2013.

CANIGGIA, Gianfranco; Maffei, Gian Luigi. *Lettura dell'edilizia di base*. Venezia: Marsilio, 1979.

CARDOSO, Adalto e Ribeiro, Luis César de Queirós. *Dualização e Restruturação Urbana: o caso do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: IPPUR, 1996.

CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo: Editora da Unesp: Estação Liberdade, 2001.

CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). *Guia da Arquitetura Moderna do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Casa da palavra, Coleção Guias da Arquitetura no Rio de Janeiro, 1ª edição, 2000.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT (DoE)/Urban and Economic Development Group (URBED). *Vital and viable town centres: meeting the challenge*. London: HMSO, 1994.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT. *Towards an Urban Renaissance*, London: Crown Copyright, 1999.

EVANS, Richard. *Regenerating Town Centres*. Manchester: Manchester University Press, 1997.

FEILDEN, Bernard. *Conservation of Historic Buildings* (4th. ed., 1st. ed. 1982). Oxford: Butterworth Architecture, 1996.

HEALEY, Patsy et al. *Rebuilding the City*. In HEALEY Patsy et al. (eds.). *Rebuilding the City: Property-led Regeneration*. London: E. & FN. Spon, pp. 3-14, 1992.

LARKHAM, Peter J. *Conservation and the City*, London: Routledge, 1996.

LEBORGNE, Danielle e Lipietz, Alain. *Flexibilidade defensiva ou flexibilidade ofensiva: os desafios das novas tecnologias e da competição mundial*, In VALLADARES, Licia e Preteceille, Edmond (orgs.). *Reestruturação urbana: tendências e desafios*. São

Paulo: Nobel/IUPERJ, 1990.

LICHFIELD, Nathaniel. *Economics urban conservation*. New York: Cambridge University Press, 2009.

LIMA CARLOS, Claudio A. S; SAMPAIO, Julio. *Arquitetura Moderna Modesta Carioca, mas nem tanto*. In: 8º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2009, Rio de Janeiro. 8º Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro: Klam Multimídia, 2009. p. 1-18.

LIMA CARLOS, Claudio A. S. *Entre conservação e espetáculo*. In: RIBEIRO, Rosina Trevisan M. e NÓBREGA, Cláudia C. L. Projeto e Patrimônio: Reflexões e Aplicações. Rio de Janeiro: Rio Books, 1ª Ed., 2016, p. 95 a 126.

NUTT, Bev, et al. *Obsolescence in housing - theory and application*, Westmead: Saxon House, D.C. Heath LTD, 1976.

PETHERICK, Ann and Fraser, Ross. *Living Over the Shops: a handbook for practitioners*. York: the University of York, 1992.

PETHERICK, Ann and Barnett, Ruth. *Living Over the Shop: an assessment of the potential in Stockton-on-Tees*. Stockton: Stockton City Challenge, 1998.

RIEGL, Alois. *Le Culte Moderne des Monuments, son essence et as genèse*. Paris: Éditions du Seuil, 1984.

ROSSI, Aldo. *Arquitetura da Cidade*. Ed. Martins Fontes: São Paulo, 2001.

SAMPAIO, Julio Cesar Ribeiro. *The persistent underutilization of Brazilian City Centres with special reference to the Cultural Corridor of Rio de Janeiro*. Tese (Doutorado), Universidade de York. York, 2002.

TAVARES, Hermes Magalhães. *Complexos de alta tecnologia e reestruturação do espaço*, In SANTOS, Milton et al. (orgs.). Fim de século e globalização. São Paulo: HUCITEC, pp. 270-284, 1994.

TIESDELL, Steven; Oc, Taner and Heath, Tim. *Revitalizing Historic Urban Quarters*. Oxford: Architectural Press, 1996.

UNESCO. *Nara conference on authenticity*. Paris: Unesco, 1995.

_____. *The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2015)*. Disponível em: <<http://whc.unesco.org/en/guidelines/>>. Acesso

em: out. 2016.

VILLAÇA, Flávio. *Espaço intra-urbano no Brasil*. São Paulo: Studio Nobel, 1998.

XAVIER, Alberto (org). *Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração*. São Paulo: Pini/Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura - Fundação Vialova Artigas, 1987.

WILLIAMS, Barrie. *The underuse or upper floors in town centres: particularly relating to Historic Towns*. York: University of York, Institute of Advanced Architectural Studies, Dissertation submitted for M.Phil, 1979.

ZUCCONI, Guido, Gustavo Giovannoni, *Dal Capitello alla Città*, Milano: Jaca Book, 1997.

FONTE DAS IMAGENS

01 - <http://antigosverdeamarelo.blogspot.com.br/2010/08/concessionaria-willys-gastal-sa.html>, acessado em 12/11/2017.

02A - <http://www.archdaily.com.br/br/765444/classicos-da-arquitetura-pavilhao-de-sao-cristovao-sergio-bernardes> acessado em 07/03/2017

02B <http://wikimapia.org/4283461/pt/Pavilh%C3%A3o-de-S%C3%A3o-Cristov%C3%A3o>, acessado em 11/03/2017.

03 - Jornal O Globo - <https://oglobo.globo.com/rio/atendimento-suspenso-na-emergencia-do-hospital-do-andarai-21471757>, acessado em 29/10/2017.

04 - Claudio Lima Carlos, 2016.

05 - Claudio Lima Carlos, 2017

06 - <https://dicasdomundo.com.br/d/riodejaneiro/centro-tradicoes-nordestinas-feira-dos-paraibas>

ANEXO - LISTAGEM ATUALIZADA DA NOVA PROPOSTA DE TOMBAMENTO

1. Edifício-Sede da Polícia Municipal. Rua do Resende, 92, Centro. Projeto de autoria de Affonso Eduardo Reidy.
2. Edifício-Sede do Instituto de Previdência do Estado (IPERJ). Avenida Presidente Vargas, 670, Centro. Projeto de autoria de Affonso Eduardo Reidy.
3. Residência do Arquiteto Álvaro Vital Brasil. Rua almirante Alexandrino, 3.179, Santa Teresa. Projeto de autoria de Álvaro Vital Brasil.
4. Edifício Jardim Amazonas. Rua Anita Garibaldi, 25, Copacabana. Projeto de autoria de Álvaro Vital Brasil.
5. Edifício Jardim Amazonas e Jardim Santa Clara. Rua Santa Clara, 372, Copacabana. Projeto de autoria de Álvaro Vital Brasil.
6. Residência Francisca de Azevedo Leão. Rua Alegrete, 38, Laranjeiras. Projeto de autoria de Carlos Leão.
7. Edifício Mississipi. Rua Aires Saldanha, 16, Copacabana. Projeto de autoria de Firmino Saldanha.
8. Edifício Missouri. Rua Constante Ramos, 67, Copacabana. Projeto de autoria de Firmino Saldanha.
9. Conjunto Habitacional dos Marítimos. Rua da América, 81, Gamboa. Projeto de autoria de Firmino Saldanha.
10. Edifício Arapehy. Rua Anita Garibaldi, 5, Copacabana. Projeto de autoria de Firmino Saldanha (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).
11. Pronto Atendimento Médico (PAM). Avenida Venezuela, Centro. Projeto de autoria de Firmino Saldanha.
12. Hospital dos Marítimos. Rua Leopoldo, 280, Andaraí. Projeto de autoria de Firmino Saldanha (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).
13. Conjunto Habitacional em Vila Isabel (Edifício Divisa). Rua Barão do Bom Retiro, 1.661, Vila Isabel. Projeto de autoria de Francisco Bolonha.
14. Escola Municipal Joseph Bloch. Rua Álvaro Macedo, 77, Parada de Lucas. Projeto de autoria de Francisco Bolonha.
15. Edifício Morro de Santo Antônio. Rua do Lavradio, 106, Centro. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
16. Senai - Construção Civil. Praça da Natividade Saldanha, 19, Benfica. Projeto de autoria de Irmãos Roberto (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).
17. Edifício de Apartamentos. Rua Sambaíba, 166, Leblon. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
18. Edifício Seguradoras. Rua Senador Dantas, 74, Centro. Projeto de autoria de Irmãos Roberto (o painel de autoria do Artista Paulo Werneck encontra-se tombado pelo Decreto Municipal nº 27.651 de 06/03/07 – D.O. Rio de 07/03/07).
19. Edifício Angel Ramirez. Rua República do Peru, 72, Copacabana. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
20. Edifício Finússia e Dona Fátima. Avenida Barata Ribeiro, 283, Copacabana. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
21. Edifício Edson Passos. Avenida Rio Branco, 124, Centro. Projeto de autoria de Jacques Pilon.
22. Edifícios Maison de France. Avenida Presidente Antônio Carlos, 58, Centro. Projeto de autoria de Jacques Pilon.
23. Edifícios Chopin, Prelúdio, Balada e Barcarola. Avenida Atlântica, 1.782, Lido, Copacabana. Projeto de autoria de Jacques Pilon.
24. Colégio Pedro II. Campo de São Cristóvão, 177, São Cristóvão. Projeto de autoria de Jorge Ferreira.
25. Edifício Cepas. Rua Benjamim Batista, 180, Jardim Botânico. Projeto de autoria de Jorge Machado Moreira.

26. Residência Argemiro Hungria Machado. Avenida Visconde de Albuquerque, 466, Leblon. Projeto de autoria de Lúcio Costa (a obra paisagística de autoria de Roberto Burle Marx, encontra-se tombada pelo Decreto Municipal nº 30.936, de 04 de agosto de 2009).
27. Edifício-Sede do Banco Aliança. Praça Pio X, 99, Centro. Projeto de autoria de Lúcio Costa.
28. Sede Social do Jockey Club do Brasil. Avenida Nilo Peçanha, 501, Centro. Projeto de autoria de Lúcio Costa (a obra paisagística de autoria de Roberto Burle Marx, encontra-se tombada pelo Decreto Municipal nº 30.936, de 04 de agosto de 2009).
29. Posto de Puericultura. Estrada da Boa Vista, 190, Alto da Boa Vista. Projeto de autoria de Marcelo Accioly Fragelli.
30. Maternidade Arnaldo de Moraes. Rua Frederico Pamplona, 32, Copacabana. Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.
31. Residência do Arquiteto Paulo Antunes Ribeiro. Rua Tenente Arantes Filho, 99, Gávea. Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.
32. Residência Abgail Seabra de Paula Buarque. Rua Almirante Alexandrino, 5, Santa Teresa. Projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro.
33. Edifício residencial. Avenida Delfim Moreira, 1.212, Leblon. Projeto de autoria de Paulo Camargo e Almeida.
34. Residência Jadir de Souza. Avenida Visconde de Albuquerque, 1.165, Leblon. Projeto de autoria de Sérgio Bernardes.
35. Edifício Justus Wallerstein. Avenida Atlântica, 3.958, Copacabana. Projeto de autoria de Sérgio Bernardes.
36. Pavilhão de Exposições. Campo de São Cristóvão s/nº, São Cristóvão. Projeto de autoria de Sérgio Bernardes.
37. Edifício multifamiliar. Rua Cândido Gaffré, 189, Urca. Projeto de autoria de Stelio Alves de Souza.
38. Escola Municipal Cícero Pena. Avenida Atlântica, 1.976, Copacabana. Projeto

de autoria de Francisco Bolonha.

39. Edifício Avenida Central. Avenida Rio Branco, 156, Centro. Projeto de autoria de Henrique Mindlin.
40. Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ. Ilha do Fundão. Projeto de autoria de Jorge Machado Moreira. (a obra paisagística e os painéis de azulejo ambos de autoria de Roberto Burle Marx, encontram-se tombados pelo Decreto Municipal nº 30.936, de 04 de agosto de 2009).
41. Escola Nacional de Engenharia. Ilha do Fundão. Projeto de autoria de Jorge Machado Moreira.
42. Edifício MMM Roberto. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1.267, Copacabana. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
43. Edifício Valparaíso. Avenida Almirante Barroso, 54, Centro. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
44. Plínio Catanhede. Avenida Almirante Barroso, 78, Centro. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
45. Edifício João M. Magalhães. Rua Voluntários da Pátria, 127, Botafogo. Projeto de autoria de Irmãos Roberto.
46. Edifício Herm. Stoltz. Avenida Presidente Vargas, 409, Centro. Projeto de autoria de Raphael Rebechi.
47. Pavilhão da Febre Amarela da Fundação Oswaldo Cruz. Avenida Brasil, 4.365, Manguinhos. Projeto de autoria de Roberto Nadalutti.
48. Prédio do Asilo São Luis. Rua General Gurjão, 533, Caju. Projetado de autoria arquiteto Paulo Camargo e Almeida.
49. Prédio do Liceu de Artes e Ofícios, Rua Frederico Silva, 86, Centro. Projeto de autoria de Enéas Silva.
50. Prédio da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Rua Leopoldo, 71 Andaraí.
51. Residência na Rua Farias Brito nº 42, Grajaú.